

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Абрарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O‘zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo‘llarni qo‘llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Qoraqolpog‘iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko‘rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O‘zbekistonda yoqilg‘i-energetika korxonalarini faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o‘g‘li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg‘or xorij tajribasi qo‘llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o‘g‘li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalarini boshqarishning.....	749
dolzarb masalalari Jo‘raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o‘zgarishi to‘g‘risida hisobot.....	770
tuzishning muammo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo‘rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

ПОНЯТИЕ «ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА»: ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕСТИНАЦИЙ

**Очилов Акрам
Одилович,**
Каршинский
государственный
университет
д.э.н., профессор

**Усманова Азиза
Баходировна,**
Бухарский государственный
университет
д.ф.э.н. PhD

Туракулов Ойбек Одил оглы,
Каршинский государственный
университет
научный исследователь

Аннотация. В данной статье рассматривается понятийные различия в определении «Туристический потенциал региона», анализируются подходы различных авторов к данному понятию, на основе изученного материала высказывается авторская трактовка и даётся структура.

Ключевые слова: регион, туристический потенциал региона, рекреационный потенциал, туристический ресурс, рекреация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada «mintaqaning turistik salohiyati» ta'rifidagi kontseptual farqlar ko'rib chiqiladi, turli mualliflarning ushbu kontseptsiyaga bo'lgan yondashuvlari tahlil qilinadi, o'rganilgan materialga asoslanadi, muallifning talqini ifodalanadi va tuzilma beriladi.

Kalit so'zlar: mintaqa, mintaqaning turizm salohiyati, rekreatsiya salohiyati, turizm resursi, rekreatsiya.

Abstract. This article examines the conceptual differences in defining «Tourist potential of a region,» analyzes the approaches of various authors to this concept, presents the author's interpretation based on the studied material, and provides a structured outline.

Keywords: region, tourist potential of a region, recreational potential, tourist resources, recreation.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время важным условием для проживания на определённой территории является наличие социальных, экономических, экологических и культурных благ, которые обеспечивают высокий уровень жизни населения. Эти факторы также играют ключевую роль в успешном развитии туристической деятельности, так как наличие развитой инфраструктуры и благоприятных условий способствует привлечению туристов. Эффективная реализация туристического потенциала требует не только грамотного управления природными и культурными ресурсами, но и налаживания экономических связей, координации между различными секторами экономики, а также устойчивого развития территорий.

Туристский потенциал региона представляет собой совокупность природных, культурных, исторических, социально-экономических и инфраструктурных факторов, которые

определяют возможности и перспективы развития туризма в данном регионе. Это понятие тесно связано с социально-экономическим ростом территории и влияет на улучшение уровня жизни местного населения, увеличение занятости и привлечение инвестиций. Развитие туризма способствует созданию новых рабочих мест, росту доходов от туризма, а также стимулирует развитие смежных отраслей, таких как транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание.

Несмотря на важность понятия «Туристский потенциал», единого определения этого термина в научной литературе не существует. Используются различные понятия, такие как «Туристско-рекреационный потенциал», «рекреационные ресурсы» и «Туристские ресурсы», что создаёт методологические различия и затрудняет исследования в этой области. Кроме того, в разных научных школах и странах могут применяться разные подходы к оценке туристского потенциала, что требует более глубокой систематизации и анализа существующих методологий.

Цель данного исследования заключается в анализе существующих подходов к определению туристского потенциала региона, его структуры, составляющих элементов и возможностей использования для социально-экономического развития территории. Важно рассмотреть не только количественные, но и качественные аспекты, такие как экологическая устойчивость, культурное наследие и участие местных сообществ в развитии туризма.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа туристского потенциала региона в рамках настоящего исследования был использован метод контент-анализа научных публикаций и нормативно-правовых документов, а также сравнительный анализ лучших международных практик в области управления туристским потенциалом. Основное внимание было уделено изучению существующих подходов к определению туристского потенциала региона, его структуры и возможностей использования для социально-экономического развития территории.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В исследование включены работы учёных, таких как А. Антинази, А.М. Сазыкин, Т.В. Николаенко, Е.А. Джанджугазова и других, которые рассматривали различные аспекты понятия «Туристский потенциал» и его составные элементы.

Для более научного определения понятия «рекреация», приведём формулировку итальянского ученого-экономиста А. Антинази, который в своём труде «Энциклопедия социологии», так характеризует понятие «рекреация»: Рекреация – от лат. *recreatio* – восстановление, – англ. *Recreation*, -нем. – *Rekreation/Erholung*. 1. Отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда; деятельность в нерабочее время, осуществляемая для удовольствия (спорт, хобби и т.п.). 2. Система мероприятий, связанная с использованием свободного времени для культурно-познавательной, оздоровительной, гастрономической и спортивной деятельности людей [1].

Применение этих понятий, как было указано выше: «Туристско-рекреационный ресурс», «Туристско-рекреационная деятельность», «Туристско-рекреационный потенциал» несут с собой методологическую неравномерность. «Рекреационная деятельность включает в себя туристскую. Поэтому использование формулировки «Туристско-рекреационный» не является обоснованным, так как заведомо содержит в себе дублирование» [2]. Учитывая

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

подобную закономерность, в данном исследовании будут рассматриваться трактовки ученых относительно таких понятий, как «Туристический потенциал», так и « рекреационный потенциал территорий» для комплексной оценки и анализа понятия «Туристический потенциал региона».

Сфера исследований в области туризма разнообразна в связи с чем, термин «Туристский потенциал региона» может относиться к любой территории или объекту, к которым привязан общественный интерес. Аспект понятия «Туристского потенциала» является более обширной по сравнению с понятием «Туристический ресурс», так как она включает в себя все потенциальные основы, культурно-исторические, природные и социально-экономические, для организации туристической деятельности на данной территории.

Термин «Туристский потенциал» также рассматривается, как соответствие между максимально возможным и фактическим числом туристов, определяемым имеющимися туристическими ресурсами. Однако у ряда исследователей, к настоящему времени, определились противоречия относительно данных суждений. Их взгляды соответствуют утверждению о том, что потенциал – это наличие резервов и возможностей на конкретной территории, которые могут быть использованы для достижения задачи – развёртывание туристической деятельности.

Рассмотрим высказывание рекреационного потенциала российским учёным А.М. Сазыкиным, изучившим существующие – « это совокупность культурно-исторических, социально-экономических и природных оснований для создании рекреационной деятельности на конкретно взятой территории, главной составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы» [3].

Т.В. Николаенко под туристским потенциалом подразумевает «Существование на территории конкретных уникальных или, по меньшей мере, привлекательных не только для местных жителей объектов» [4]. Стоит учесть, что туристический потенциал региона имеет характерную особенность нестабильности, так как зависит от изменчивых социокультурных факторов.

С точки зрения С.А. Шабалиной и В.А. Рубцова « рекреационный потенциал подразумевает размер осуществляемых и неосуществляемых возможностей продуктивного и результативного использования ресурсов территории в процессе удовлетворения различных общественных потребностей, в том числе деловых, культурно-познавательных, религиозных, спортивных, паломнических и т.д. В данном случае исследуется не только изменение количества рекреационных ресурсов с течением времени, но и их качественные характеристики. Это делается путем проведения структурно-комплексного анализа каждого компонента, входящего в состав рекреационных ресурсов» [5].

Структура туристского потенциала, разработанная Е.А. Джанджугазовой, предметно представлена на рисунке 1.1. Здесь мы видим, что туристический потенциал территории исследователь разделил на две основные категории: туристические ресурсы и туристическая инфраструктура. В свою очередь туристские ресурсы подразделяются на три подгруппы, которые представляют собой – культурно-исторические, природные, социально-экономические ресурсы. К социально-экономическим средствам. Е.А. Джанджугазова отнесла элементы инфраструктуры туристической деятельности, а также информационные, трудовые, составные менеджмента, финансовые ресурсы, материально-технические и т.д. «Здесь делается акцент на двойственности социально-экономических ресурсов.

Имеется два основных подхода к их определению. Первый подход подразумевает обособление социально-экономических ресурсов в качестве специфической группы, вклю-

чающей материальные, трудовые, информационные ресурсы. Ряд исследователей включают в инфраструктуру туризма и социально-экономические ресурсы. Тогда теряет смысл обособление в составе туристского потенциала инфраструктуры туризма. Второй подход основан на своеобразии инфраструктуры туризма выделении в структуре социально-экономических ресурсов четырех их групп: управленческие, кадровые, материальные и информационные» [6].

При составлении структуры «Туристического потенциала региона» автором исследования были учтены оба подхода (см. рис 1-2).

Рекреационные ресурсы включают антропогенные и природные (духовные и материальные), а социально-экономические ресурсы включают финансовые, правовые, образовательные и демографические ресурсы, объекты инфраструктуры.

Рис. 1. Структура туристского потенциала территории, представленная Е.А. Джанджугазовой [6]

Рис. 2. Потенциал и структура рекреационного потенциала, представленная С.Л. Сычевым[7]

А.С. Кусков делает следующий анализ понятия «Туристско-рекреационные ресурсы», предложенное Н.И. Панов. Туристско-рекреационные ресурсы – это «Социально-культурные, природно-климатические, архитектурные, археологические, исторические, научно-промышленные, культовые, зрелищные и иные объекты, явления, способные удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма и формирующие материальную и организационно-экономическую основу для развития туризма. К туристско-рекреационным ресурсам он относит исторические, природные, материально-технические, социокультурные и трудовые [8].

А.В. Даринский определяет туристский потенциал как сложный комплекс туристских ресурсов, туристской инфраструктуры и туристской индустрии, как обозначает А.С. Кусков в своём исследовании. Где он не соглашается с таким расширенным мнением, так как индустрия гостеприимства обязана своим существованием именно туристскому потенциалу – туристской инфраструктуре и ресурсам. Несомненно, туристский потенциал определяет векторы и будущее развитие индустрии гостеприимства в том или ином регионе»

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы, относительно выявления вектора и возможностей продвижения туристского потенциала региона на определенной территории. Для этого требуется:

- определение потенциала региона;
- мониторинг потенциала региона;
- мониторинг актуальных условий его эксплуатации;
- оценка средств повышения результативности его эксплуатации;
- анализ ограничивающих факторов развитие туристической деятельности в регионе;
- разработка и внедрение инновационной и конкурентноспособной программы наращивания туризма в регионе(см. рис 3).

Рисунок 3. Структура туристского потенциала территории¹³¹

Из сказанного становится очевидным то, что под туристическим потенциалом региона следует понимать комплексность обобщённых разновидностей ресурсов, которые могут быть использованы в общественно производственном процессе. Следовательно, возможности развития определенного региона могут быть расширены путём нахождения источников развития: обнаружение незадействованных ресурсов, а также за счет актуального использования элементов природно-ресурсного потенциала (например, использование природных ресурсов для развития агро- и сельского туризма).

Изучив все возможные трактовки и понятия, автором были взяты за основу такие формулировки, как «Туристический потенциал», «Туристический потенциал территорий», «

¹³¹ Разработана автором исследования

рекреационный потенциал» таких ученых, как Е.А. Джанджугазова. М. Сазыкин, Т.В. Николаенко, С.А. Шабалиной и В.А. Рубцова, С.Л. Сычев, Н.И. Панова. Автором были дополнены и усовершенствованы существующие определения и формулировки «Туристического потенциала региона» вышеуказанных авторов. Туристический потенциал региона – это совокупность туристических ресурсов региона, которые включают в себя как историко-культурный, так и природно-климатический потенциал, а также совокупность индустрии гостеприимства, где автор подразумевает всю инфраструктуру туризма и сферу услуг, совокупность – пропускного потенциала, который в свою очередь показывает какой поток туристов может принять данный регион без ущерба посещаемым объектам и социальной жизни населения. Наглядно авторское определение «Туристический потенциал региона» представлен на рисунке 3, разработанный автором исследования.

Особенностью предлагаемого автором определения «Туристического потенциала региона» является совокупность всех факторов, определяющих привлекательность региона с точки зрения туризма.

Мы считаем, что оценка туристического потенциала региона в настоящее время развивается в новом направлении, учитывая глобальные вызовы и потребности человечества. Новые подходы позволяют рассматривать ресурсный потенциал туризма с позиции решения глобальных проблем, таких как изменение климата и сохранение биоразнообразия. Кроме того, оценка туристического потенциала региона должна учитывать социальные и экономические аспекты, способствуя развитию устойчивого и ответственного туризма.

Список использованной литературы

1. Антинази А. Энциклопедия социологии, 2009.
2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: Учебник для студ. высш. учеб. заведений /Алексей Сергеевич Кусков. –М.: Издательский центр «Академия», 2008. – с.35.
3. Сазыкин А.М. Полемиические заметки географа о проблемах терминологии в рекреационной географии и туризме /А.М. Сазыкин. «Туризм на Дальнем Востоке: Бизнес, инвестиционные стратегии, образование и экология». Материалы региональной научно-практической конференции. –Владивосток, 2002. –С.306-310.
4. Николаенко, Дмитрий Васильевич. Рекреационная география: учебное пособие для вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 17 с.
5. Шабалина С.А., Рубцов В.А. Оценка рекреационного потенциала и развитие внутреннего туризма в Республике Татарстан //Туризм и региональное развитие. №3. Сб.научных статей. /Под ред. Л.Ю.Мажар. – Смоленск: изд-во «Универсум», 2004. – С. 376-377.
6. Джанджугазова Е.А. Маркетинговые технологии в туризме: маркетинг туристских территорий: учебное пособие для СПО /Е.А. Джанджугазова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. С.55-74.
7. Сычев С.Л. Комплексное освоение прибрежной зоны Чёрного моря – важнейший фактор её устойчивого развития: автореферат диссертации кандидата географических наук : 25.00.24 / Кубан. гос. ун-т. –Краснодар, 2006. – С.12.
8. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – с.35.
9. Усманова А.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: ПРИЧИНЫ, МЕТОДОЛОГИЯ И АВТОРСКОЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 47. – С. 22-26.
10. Bakhodirovna U.A. DEVELOPMENT PROSPECTS AND POSSIBILITIES OF TOURISM IN UZBEKISTAN //» ENGLAND» MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.

11. УСМАНОВА А. Analysis Of Methods For Assessing The Volume Of The Region's Tourism Potential //Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
12. Usmanova Aziza Bakhodirovna Analysis of the tourism development potential of the Bukhara region//The Seybold report. 2023. №10 (2023). URL: https://www.seyboldreport.org/article_overview?id=MTAyMDIzMDkxMzUxMDQyNTEy
13. Bakhodirovna U.A. et al. Impact Of Tourism On The National And World Economy //Scientific Approach To The Modern Education System. – 2023. – Т. 1. – №. 3.
14. Bakhodirovna U.A. et al. Impact Of Tourism On The National And World Economy //Scientific Approach To The Modern Education System. – 2023. – Т. 1. – №. 3.
15. УСМАНОВА А. Tourist Potential Of The Bukhara Region //Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
16. Usmanova A. B. The Current State and Analysis of the Tourist Potential of the Bukhara Region //Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 801-805.
17. УСМАНОВА, Азиза. « Prospects For Development Of Rural Tourism In Uzbekistan.» Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz) 4.4 (2020).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>